

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Корреспондирующий автор. Полубоярцев Игорь Олегович, НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», Казахстан, г. Алматы. E-mail: deymonp@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2696-5241>; SPIN: 4223-7877.

Вклад авторов. Автор внес вклад в разработку концепции, выполнение, обработку результатов и написание статьи. Заявляем, что данный материал ранее не публиковался и не находится на рассмотрении в других издательствах.

Финансирование. Отсутствует.

Статья поступила: 08.05.2023.

Принята к публикации: 02.09.2023.

Conflict of interest. All authors declare that there is no potential conflict of interest requiring disclosure in this article.

Corresponding author. Poluboiartsev Igor O., NEI «Kazakh-Russian Medical University», Kazakhstan, Almaty. E-mail: deymonp@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2696-5241>; SPIN: 4223-7877.

Contribution of the authors. All authors have made an equal contribution to the development of the concept, implementation, processing of results and writing of the article. We declare that this material has not been published before and is not under consideration by other publishers.

Financing. Absent.

Article submitted: 08.05.2023.

Accepted for publication: 02.09.2023.

УДК: 616–089.152

МРНТИ: 73.29.39

ORCID: 0000-0001-5145-7623

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8392260>

СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ В КАРДИОХИРУРГИИ

¹ Н.С. Сурашев., ² М.А. Умербаев., ¹ Н.С. Есалиев., ² Е.Е. Смаилов., ^{1*} З.Т. Оразгалинова,

² М.Б. Онищенко., ¹ А.Ж. Оспанбаев., ¹ Н.Д. Чотанбеков

¹ ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления Здравоохранения области Жетысу»,
Казахстан, Талдыкорган

² ГКП на ПХВ «Областная Многопрофильная клиника» ГУ «Управления Здравоохранения области Жетысу»,
Казахстан, Талдыкорган

*Корреспондирующий автор

Аннотация

В данной статье описан клинический опыт проведения 4-х симультанных операций в условиях регионального кардиологического центра г. Талдыкорган области Жетысу.

Симультанными (одномоментными, сочетанными) операциями называют хирургические вмешательства, в ходе которых проводится коррекция различных нозологических заболеваний с локализацией в разных органах. Хирургическая коррекция приобретенных пороков сердца и хирургическое лечение онкологических заболеваний остаются серьезными проблемами современной медицины, в которых, несмотря на успехи, есть еще много нерешенных вопросов. Многократно усложняется задача хирургического лечения больных с сочетанием органического поражения сердца и онкологическим заболеванием. В этих случаях состояние больного обусловлено взаимно отягощающим течением обоих заболеваний. Комбинированные операции позволяют решить одномоментно сразу обе проблемы, при этом предъявляя повышенные требования к подготовке команды специалистов, решившихся на симультанную коррекцию патологии сердца и онкологической патологии. Это касается как организационных вопросов, так и проблемы технического обеспечения операционной, палаты интенсивной терапии, грамотного составления тактического плана лечения, высокой квалификации врачебного, среднего и младшего медицинского персонала.

Актуальность рассматриваемой проблемы в последнее время возрастает с учетом роста числа больных, нуждающихся в симультанных вмешательствах.

Ключевые слова: приобретенный порок сердца, симультанные операции, кардиохирургия, онкологическое заболевание.

Введение. Согласно статистике ВОЗ, потребность в симультанных операциях есть примерно у трети всех хирургических пациентов.[1]. На протяжении многих лет в большинстве стран мира по-прежнему остаются

лидирующими показатели заболеваемости и смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Во многих странах наметилась тенденция к увеличению числа больных с конкурирующе-

щими заболеваниями – ишемической болезнью сердца (ИБС), ХОБЛ и злокачественными новообразованиями легких – от 13 до 28% случаев [2,3,4].

Заболевания сердца и рак нередко обнаруживаются одновременно у одного пациента и могут потребовать хирургического вмешательства на сердце и вне его. Хирургическое лечение является наиболее эффективным методом при раковых процессах. Однако риск развития периоперационных осложнений многократно увеличивается при сопутствующей кардиологической патологии. Достижения в области хирургической техники, реанимации и анестезиологического обеспечения за последние годы позволили проводить одновременные торакальные и абдоминальные операции при раке и сопутствующих тяжелых заболеваниях сосудов сердца, избавляя пациента одновременно от нескольких заболеваний и достигая длительной ремиссии или излечения. [5]

При наличии сердечно-сосудистой патологии и онкологического заболевания важно оценить этапность выполнения операции, так как искусственное кровообращение в несколько раз увеличивает риск кровотечения в интраоперационном периоде, а также метастазирования онкологического процесса в послеоперационном периоде [6,7,8].

Цель исследования: описание клинических случаев проведения симультанных операций в кардиохирургии.

Материалы и методы исследования. В период с 02.2022 по 05.2023 в отделении кардиохирургии ГКП на ПХВ «Областного кардиологического центра» г.Талдыкорган было успешно проведено 4 симультанные операции с раком легкого, почки, раком вилочковой железы с конкурирующей сердечной патологией.

Результаты. Операции были выполнены мультидисциплинарной бригадой кардиохирургов и онкологов. В трех случаях операционный доступ обеспечивала срединная стернотомия, у одного пациента: стернотомия и лапаротомия.

Случай 1. Пациент Е. 35 лет, диагноз: ППС. Недостаточность трикуспидального клапана стадия С. ХСН I

Рисунок 1. Тимома

(Операционный материал пациента Е.)

Источник: Собственные фото авторов.

ФК II. Злокачественная тимома переднего средостения. St IIIA (T3NxMx). Синдром сдавления верхней полой вены. Болевой синдром. Состояние после 4 курсов химиотерапии (09–12/2021).

Операция проводилась мультидисциплинарной бригадой кардиохирургов и онкологов. Под общим наркозом выполнена срединная стернотомия, которая обеспечила адекватный доступ к вилочковой железе и к сердцу. Первым этапом выполнено удаление тимомы (вес тимомы составил 2 кг.) (Рис.1) Вторым этапом выполнена аннулопластика трикуспидального клапана.

Гистология. Гистологическая картина соответствует злокачественной тимоме.

ИГХ (операционный материал): морфологическая картина и иммунофенотип соответствуют атипичному карциноиду.

Случай 2. Пациент А. 36 лет, диагноз: ППС. Недостаточность трикуспидального клапана стадия С. Образование (саркома) правого предсердия. Гидроперикардит. ХСН I ФК 2.

Пациент ранее получал лечение по поводу гемоперикарда. Однократно выполнялась пункция с целью декомпрессии сердца. В предоперационном периоде было подозрение на тромб в полости правого предсердия (Рис.2). Однако, интраоперационно обнаружено новообразование.

Операция: Первым этапом выполнено удаление новообразования правого предсердия Новообразование на широком основании, иссечено вместе со стенкой правого предсердия. Вторым этапом произведена аннулопластика трикуспидального клапана по De Vega.

Рисунок 2. Данные ЭхоКГ.

Источник: Собственные фото авторов.

Гистология образования правого предсердия: морфологическая картина и иммунофенотип соответствует синовиальной саркоме с очагами некроза.

Случай 3. Пациент А. 62 г. диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения ФК III. ПИКС (по ЭКГ). Нарушение ритма сердце по типу фибрилляции предсердий, перманентная форма, тахисистолический вариант. ХСН IIА. ФКII. Susp с-г верхней доли левого легкого.

Пациент ранее обследован в онкологическом от-

делении. Выявлен рак левого легкого. Ввиду наличия перманентной формы фибрилляции предсердий, низкой фракции выброса левого желудочка на момент осмотра онкологи отказали пациенту в плановой хирургической операции. При обследовании в условиях Областного кардиохирургического центра г.Талды-Корган обнаружено многососудистое поражение коронарного русла по данным коронарографии.

Операция проведена мультидисциплинарной бригадой хирургов. Доступ – стернотомия. Выполнено: Радикальная верхнедолевая лобэктомия слева, лимфодиссекция средостения, атипичная резекция 8 сегмента + Аортокоронарное шунтирование коронарных сосудов и радиочастотная абляция устьев легочных вен (рис. 3,4,5).

Рисунок 3. Данные коронароангиографии пациента А.

Источник: Собственные фото авторов.

Первым этапом из стернотомного доступа выполнена лобэктомия слева с лимфодиссекцией средостения и атипичной резекцией 8 сегмента. Вторым этапом произведено аортокоронарное шунтирование с радиочастотной абляцией устьев легочных вен.

Рисунок 4. Данные компьютерной томографии пациента А.

Источник: Собственные фото авторов.

Рисунок 5. Карцинома легкого. Операционный материал.

Источник: Собственные фото авторов.

Гистология. Плоскоклеточная карцинома верхней доли левого легкого (размер 5,0х4,0 см), G-2, базалоидный вариант, с инвазией в стенки сосудов с обширными очагами некроза и распада, с прорастанием в висцеральную плевру. ИГХ: 313–314/23г ALK - отрицательный. PD-L1 - 20% положительный. МГИ: В исследуемом образце мутации в «горячих точках» гена EGFR не выявлены.

Случай 4. Пациент Н. 67 л., диагноз: ППС. Недостаточность митрального клапана стадия С. Артериальная гипертония 1 ст. риск 2. ХСН I ФК II. Susp. с-г левой почки. MTS в левое легкое.

Пациент ранее обследован в специализированном онкологическом отделении. Выявлена опухоль левой почки с метастазами в левое легкое. Также в предоперационном периоде обнаружен приобретенный порок сердца, недостаточность митрального клапана. Ввиду тяжести заболеваний, с взаимоотношениями течением, совместным консилиумом онкологов и кардиохирургов было решено провести симультанную операцию.

Операция: Протезирование митрального клапана биологическим протезом Hancock №29, аннулопластика трикуспидального клапана по De Vega + Циторедуктивная нижнедолевая лобэктомия слева, нефрэктомия слева с тромбэктомией из почечной вены.

Первым этапом через стернотомию выполнена кардиохирургическая коррекция порока и лобэктомия слева. Вторым этапом – нефрэктомия слева.

Гистология: Почечно-клеточная карцинома левой почки G-3, светлоклеточный вариант, с инвазией в стенки сосудов и паранефральную клетчатку, с очагами кровоизлияния. Опухоль распространяется в почечную вену (рис.6).

*Рисунок 6. Операционный материал пациента Н.
Карцинома почки.*

Источник: Собственные фото авторов.

Оперативной летальности и серьезных ранних послеоперационных осложнений не наблюдалось. Все операции были выполнены с искусственным кровообращением, среднее время пережатия аорты составило - 35 + 5 мин, время работы аппарата искусственного кровообращения - 130 + 15 мин, длительность операции 5 + 1 час. Экстубированы в среднем через - 4 + 1 часа. Среднее пребывание в реанимации - 1-2 дня.

На контрольной ЭХОКГ: полости сердца в пределах допустимой нормы. Сократительная функция сердца с положительной динамикой, повышение ФВ на 5-7%

Послеоперационное пребывание в стационаре варьировало от 10 до 14 дней.

В дальнейшем все пациенты наблюдались у кардиолога и онколога по месту жительства. ПХТ (химиотерапия) по поводу онкологического процесса согласно рекомендациями онкологов через 1 месяц после вторичной кардиореабилитации.

Обсуждение: благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады снижается время самой операции, а также количество дней в стационаре за счет сокращения послеоперационного периода, необходимого для восстановления пациента.

Проведение одномоментного хирургического вмешательства позволяет уменьшить стресс пациента, вызванный боязнью операций и наркоза. А также снижает

расходы на лечение, так как не нужно несколько раз проходить предоперационную подготовку, повторный наркоз и пребывание в стационаре.

После удаления злокачественных новообразований уменьшается раковая интоксикация и восстановительный период протекает быстрее.

Выводы. Наши наблюдения и наблюдения коллег позволяют предположить, что сочетание операций на сердце с резекцией легкого является безопасным и эффективным методом с минимальной заболеваемостью и коротким сроком пребывания в стационаре.[9] А также согласно опубликованной литературе, одновременная нефрэктомия и операция аортокоронарное шунтирование оказались хорошим вариантом удаления опухоли почки безопасным способом с учетом риска инфаркта миокарда. [10]

Синхронное лА также, согласно опубликованной литературе, повторного вмешательства, обеспечивая экономическую выгоду и отличные результаты. [11]

Преимущества симультанных операций неоспоримы: одновременно излечиваются два или три хирургических заболевания, предупреждается прогрессирование или тяжелое осложнение заболевания, устраняется риск оперативного повторного вмешательства, а также повторного наркоза и его осложнений. Ряд хирургов отмечают не только хорошие отдаленные результаты

сочетанных операций, но и экономическую эффективность. [12]

Необходимо отметить, что обеспечение симультанных операций пока еще возможно только в высококвалифицированных многопрофильных учреждениях, что связано с определенной дезинтеграцией между представителями отдельных хирургических специальностей, отсутствием надежных объективных критериев прогнозирования результатов подобных вмешательств [13]. Поэтому проблема выполнения симультанных операций не теряет актуальности и требует новых современных подходов. В ряде случаев одномоментная операция оказывается не только предпочтительной методикой, но и единственным способом спасения жизни пациента.

Список литературы:

1. 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS)

2. G Curigliano 1, D Lenihan 2, M Fradley 3, S Ganatra 4, A Barac 5, A Blaes 6, J Herrmann 7, C Porter 8, A R Lyon 9, P Lancellotti 10, A Patel 11, J DeCara 12, J Mitchell 13, E Harrison 14, J Moslehi 15, R Witteles 16, M G Calabro 17, R Orecchia 18, E de Azambuja 19, J L Zamorano 20, R Krone 21, Z Iakobishvili 22, J Carver 23, S Armenian 24, B Ky 25, D Cardinale 26, C M Cipolla 27, S Dent 28, K Jordan 29; ESMO Guidelines Committee. *Annals of Oncology* 2020 Feb;31(2):171-190

3. Белов Ю.В., Комаров Р.Н. Одномоментные сердечно-сосудистые и онкологические операции: кому, когда и как? – М.: Медицинское информационное агентство, 2012. – 192 с.

4. Кабаков Д.Г., Базаров Д.В., Выжигина М.А. и др. Факторы риска симультанных операций при сочетании рака легкого и сердечно-сосудистой патологии // *Вестник анестезиологии и реаниматологии*. – 2018. – № 5 (15). – С. 87–94.

5. Budrikis A, Jievaltas M, Al Assaad S, Kinduris S. Simultaneous nephrectomy and coronary artery bypass grafting through extended sternotomy. *J Cardiothorac Surg*. 2012 Aug 30;7:79.

6. Andrea Bonelli, Roberto Lorusso, Sara Paris, Giovanni Troise, Abu Hilal Mohammed, Francesca Bursi, Pompilio Faggiano Monaldi *Archives for Chest Disease*. 2021 Feb 5;91(1).

7. Sun J.J., Yang T.B., Yang Y.H., et al. Synchronous double primary malignancies of the liver and kidney: A case report // *Oncol Lett*. – 2016. – Vol. 11 (3). – P. 2057–2060.

8. Parent S, Pituskin E, Paterson DI. The Cardio-oncology Program: A Multidisciplinary Approach to the Care of Cancer Patients With Cardiovascular Disease. *Can J Cardiol*. 2016 Jul;32(7):847-51.2016.04.014. Epub 2016 May 6.

9. Yokoyama T, Derrick MJ, Lee AW. Cardiac operation with associated pulmonary resection. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 1993 May;105(5):912-6; discussion 916-7.

10. Algimantas Budrikis 1, Mindaugas Jievaltas, Sami Al Assaad, Sarunas Kinduris, *J Cardiothorac Surg* 2012 Aug 30;7:79.

11. Prokakis C, Koletsis E, Apostolakis E, Panagopoulos N, Charoulis N, Velissaris D, Filos K, Dougenis D. Combined heart surgery and lung tumor resection. *Med Sci Monit*. 2008 Mar;14(3):CS17-21.

12. Тимербулатов В.М., Тимербулатов М.В., Мехдиев Д.И. и др. Медицинские аспекты и экономическая эффективность сочетанных оперативных вмешательств // *Анналы хирургии*. – 2016. – № 5 (21). – С. 306–311.

13. Nepogodiev D., Martin J., Biccard B., et al. Global burden of postoperative death // *Lancet*. – 2019. – Vol. 393 (10170). – P. 401.

References.

1. 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS)

2. G Curigliano 1, D Lenihan 2, M Fradley 3, S Ganatra 4, A Barac 5, A Blaes 6, J Herrmann 7, C Porter 8, A R Lyon 9, P Lancellotti 10, A Patel 11, J DeCara 12, J Mitchell 13, E Harrison 14, J Moslehi 15, R Witteles 16, M G Calabro 17, R Orecchia 18, E de Azambuja 19, J L Zamorano 20, R Krone 21, Z Iakobishvili 22, J Carver 23, S Armenian 24, B Ky 25, D Cardinale 26, C M Cipolla 27, S Dent 28, K Jordan 29; ESMO Guidelines Committee. *Annals of Oncology* 2020 Feb;31(2):171-190

3. Belov Yu.V., Komarov R.N. Odnomomentnye serdechno-sosudistye i onkologicheskie operatsii: komu, kogda i kak? – M.: Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo, 2012. – 192 s.

4. Kabakov D.G., Bazarov D.V., Vyzhigina M.A. i dr. Faktory riska simultannykh operatsiy pri sochetanii rake legkogo i serdechno-sosudistoy patologii // *Vestnik anesteziologii i reanimatologii*. – 2018. – № 5 (15). – S. 87–94.

5. Budrikis A, Jievaltas M, Al Assaad S, Kinduris S. Simultaneous nephrectomy and coronary artery bypass grafting through extended sternotomy. *J Cardiothorac Surg*. 2012 Aug 30;7:79.

6. Andrea Bonelli, Roberto Lorusso, Sara Paris, Giovanni Troise, Abu Hilal Mohammed, Francesca Bursi, Pompilio Faggiano Monaldi *Archives for Chest Disease*. 2021 Feb 5;91(1).

7. Sun J.J., Yang T.B., Yang Y.H., et al. Synchronous double primary malignancies of the liver and kidney: A case report // *Oncol Lett*. – 2016. – Vol. 11 (3). – P. 2057–2060.

8. Parent S, Pituskin E, Paterson DI. The Cardio-oncology Program: A Multidisciplinary Approach to the Care of Cancer Patients With Cardiovascular Disease. *Can J Cardiol*. 2016 Jul;32(7):847-51.2016.04.014. Epub 2016 May 6.

9. Yokoyama T, Derrick MJ, Lee AW. Cardiac operation with associated pulmonary resection. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 1993 May;105(5):912-6; discussion 916-7.

10. Algimantas Budrikis 1, Mindaugas Jievaltas, Sami Al Assaad, Sarunas Kinduris, *J Cardiothorac Surg* 2012 Aug 30;7:79.

11. Prokakis C, Koletsis E, Apostolakis E, Panagopoulos N, Charoulis N, Velissaris D, Filos K, Dougenis D. Combined heart surgery and lung tumor resection. *Med Sci Monit*. 2008 Mar;14(3):CS17-21.

oulos N, Charoulis N, Velissaris D, Filos K, Dougenis D. Combined heart surgery and lung tumor resection. Med Sci Monit. 2008 Mar;14(3):CS17-21.

12. Timerbulatov V.M., Timerbulatov M.V., Mekhdiev D.I. i dr. Meditsinskie aspekty i ekonomicheskaya effek-

tivnost' sochetannykh operativnykh vmeshatel'stva // Annaly khirurgii. – 2016. – № 5 (21). – S. 306–311.

13. Nepogodiev D., Martin J., Biccadd B., et al. Global burden of postoperative death // Lancet.–2019. – Vol. 393 (10170). – P. 401.

КАРДИОХИРУРГИЯДАҒЫ СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

^{1*} Н.С Сурашев., ² М.А Умербаев., ¹ Н.С.Есалиев, ² Е.Е.Смаилов, ¹ З.Т Оразгалинова*,

² М.Б Онищенко, ¹ А.Ж Оспанбаев., ¹ Н.Д. Чотанбеков

¹ «Облыстық кардиологиялық орталық» ШЖҚ МҚК «Облыстық денсаулық сақтау басқармасы» ММ, Қазақстан, Талдықорған.

² «Облыстық көпсалалы клиника» ШЖҚ МҚК «Жетісу облыстық денсаулық сақтау басқармасы» ММ, Қазақстан, Талдықорған

*Сәйкес автор

Түйінді

Бұл мақалада Жетісу облысы Талдықорған қаласының өңірлік кардиологиялық орталығы жағдайында 4 симульттік операция жүргізудің клиникалық тәжірибесі сипатталған.

Симуляциялық (бір сәттік, біріктірілген) операциялар хирургиялық араласу деп аталады, оның барысында әртүрлі органдарда локализациямен әртүрлі нозологиялық ауруларды түзету жүзеге асырылады. Жүре пайда болған жүрек ақауларын хирургиялық түзету және хирургиялық емдеу қатерлі ісік қазіргі заманғы медицинаның маңызды проблемалары болып қала береді, олардың жетістіктеріне қарамастан, әлі де көптеген шешілмеген мәселелер бар. Жүректің органикалық зақымдануы мен онкологиялық аурулардың үйлесімімен науқастарды хирургиялық емдеу міндеті бірнеше рет күрделене түседі. Бұл жағдайларда науқастың жағдайы екі аурудың өзара ауырлататын ағымына байланысты. Аралас операциялар екі мәселені бірден шешуге мүмкіндік береді, сонымен бірге симуляторға шешім қабылдаған мамандар тобын дайындауға жоғары талаптар қояды.

Аралас операциялар жүрек патологиясы мен онкологиялық патологияны симуляциялық түзетуге шешім қабылдаған мамандар тобын дайындауға жоғары талаптар қоя отырып, екі мәселені бірден шешуге мүмкіндік береді. Бұл операциялық бөлмені, қарқынды терапия палатасын техникалық қамтамасыз ету, емдеудің тактикалық жоспарын сауатты құру, дәрігерлік, орта және кіші медициналық персоналдың жоғары біліктілігі сияқты ұйымдастырушылық мәселелерге де қатысты.

Соңғы кезде симуляциялық араласуды қажет ететін науқастар санының өсуіне байланысты бұл мәселенің өзектілігі артып отыр.

Кілт сөздер: жүре пайда болған жүрек ақауы, симуляциялық операциялар, кардиохирургия, онкологиялық ауру.сауле жеткізу.

SIMULTANEOUS OPERATIONS IN CARDIAC SURGERY

¹ Nursan Surashev, ² Madiyar Umirbayev, ¹ Nurbol Yessaliyev, ² Eldos Smailov, ¹ Zaura Orazgalinova,

² Maksim Onishenko, ¹ Akhmediyar Ospanbayev, ¹ Nurlan Chotanbekov

¹ «Regional Cardiological Center» of the Health Department of Zhetysu Region, Kazakhstan, Taldykorgan.

² «Regional multidisciplinary clinic» of the Health Department of Zhetysu Region, Kazakhstan, Taldykorgan

*Corresponding author

Abstract

The article describes the clinical experience of 4 simultaneous operations in the conditions of the Regional Cardiology Centre of Taldykorgan, Zhetysu region.

Simultaneous (single stage, combined) operations are surgical interventions during which correction of different nosological diseases with localization in different organs is performed. Surgical correction of acquired heart defects and surgical treatment of oncological diseases remain serious problems of modern medicine, where, despite successes, there are still many unsolved problems. The task of surgical treatment of patients with a combination of organic heart disease and oncological disease becomes much more complicated. In such cases, the patient's condition is caused by the mutually exacerbating course of both diseases. Combined surgeries allow to solve both problems at the same time, but at the same time place higher demands on the training of a team of specialists who have decided to perform simultaneous correction of cardiac and oncological pathology. This concerns both organizational issues and the problem of technical support of the operating theatre, intensive care unit, competent preparation of a tactical treatment plan, high qualification of medical, middle, and junior medical staff.

The relevance of this problem has recently increased with the growing number of patients requiring simultaneous interventions.

Key words: acquired heart disease, simultaneous operations, cardiac surgery, cancer.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Корреспондирующий автор. Оразгалинова Зауре Толубековна, врач-перфузиолог, ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «УЗ области Жетысу», orazgalinova_@list.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3556-4087>.

Сурашев Нурсан Сеитович, директор ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления Здравоохранения области Жетысу», Казахстан, Талдыкорган, surashev@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5145-7623>

Умирбаев Мадияр Аманкелдыевич, директор, ГКП на ПХВ «Областная Многопрофильная клиника» ГУ «УЗ области Жетысу», PhD докторант медицины, madi9009@mail.ru.

Есалиев Нурбол Сейтбекулы, заведующий отделением кардиохирургии областного кардиологического центра ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления Здравоохранения области Жетысу», Казахстан, Талдыкорган, ens040184@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5145-7623>

Смаилов Елдос Ершатович, врач хирург, онколог, ГКП на ПХВ «Областная Многопрофильная клиника» ГУ «УЗ области Жетысу», Заместитель директора по лечебной работе, dosmailov82@mail.ru.

Онищенко Максим Борисович, врач-хирург-онколог, ГКП на ПХВ «Областная Многопрофильная клиника» ГУ «УЗ области Жетысу», max_oni@mail.ru.

Оспанбаев Ахмадияр Жумагалиевич, врач – кардиохирург ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления Здравоохранения области Жетысу», Казахстан, Талдыкорган, muslim4ever@mail.ru.

Чотанбеков Нурлан Даулетханович, врач анестезиолог-реаниматолог, ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «УЗ области Жетысу», chotanbekov@mail.ru.

Вклад авторов. Автор внес вклад в разработку концепции, выполнение, обработку результатов и написание статьи. Заявляем, что данный материал ранее не публиковался и не находится на рассмотрении в других издательствах.

Финансирование. Отсутствует.

Статья поступила: 12.09.2023.

Принята к публикации: 27.09.2023.

.....
Conflict of interest. Author declare that there is no potential conflict of interest requiring disclosure in this article.

Corresponding author. Zaure Tolubekovna Orazgalinova, perfusionist, State Healthcare Institution «Regional Cardiological Center» under the Public Health Department of Zhetysu Region, Kazakhstan, email: orazgalinova_@list.ru, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3556-4087>.

Nursan Seitovich Surashev, Director of the State Healthcare Institution «Regional Cardiological Center» under the Public Health Department of Zhetysu Region, Kazakhstan, Taldykorgan, email: surashev@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5145-7623>.

Madiyar Amankeldyevich Umirbaev, Director of the State Healthcare Institution «Regional Multidisciplinary Clinic» under the Public Health Department of Zhetysu Region, Kazakhstan, PhD in Medicine, email: madi9009@mail.ru.

Nurbol Seitbekuly Yesaliev, Head of the Cardiac Surgery Department at the Regional Cardiological Center, State Healthcare Institution «Regional Cardiological Center» under the Public Health Department of Zhetysu Region, Kazakhstan, Taldykorgan, email: ens040184@mail.ru, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5145-7623>.

Eldos Ershatovich Smailov, surgeon, oncologist, Deputy Director for Medical Affairs at the State Healthcare Institution «Regional Multidisciplinary Clinic» under the Public Health Department of Zhetysu Region, Kazakhstan, email: dosmailov82@mail.ru.

Maxim Borisovich Onishchenko, surgeon-oncologist, State Healthcare Institution «Regional Multidisciplinary Clinic» under the Public Health Department of Zhetysu Region, Kazakhstan, email: max_oni@mail.ru.

Akhmadiyar Zhumagaliyevich Ospanbaev, cardiothoracic surgeon, State Healthcare Institution «Regional Cardiological Center» under the Public Health Department of Zhetysu Region, Kazakhstan, Taldykorgan, email: muslim4ever@mail.ru.

Nurlan Daulet Khanovich Chotanbekov, anesthesiologist-intensivist, State Healthcare Institution «Regional Cardiological Center» under the Public Health Department of Zhetysu Region, Kazakhstan, email: chotanbekov@mail.ru.

Contribution of the authors. Author has made an equal contribution to the development of the concept, implementation, processing of results and writing of the article. We declare that this material has not been published before and is not under consideration by other publishers.

Financing. Absent.

Article submitted: 12.09.2023.

Accepted for publication: 27.09.2023.